

МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ POSTGRESQL В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

METHOD OF PARALLEL EXECUTION OF QUERIES TO THE POSTGRESQL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM WITHIN A SINGLE CONNECTION

ПЛАТОНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

МЕРЕДОВА АЙДЖАХАН,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

PLATONOVA OLGA SERGEEVNA,

Moscow State Technical University named after N.E. Bauman.

MEREDOVA AYJAHAN,

Moscow State Technical University named after N.E. Bauman.

В данной работе представлен метод параллельного выполнения запросов к системе управления базами данных PostgreSQL в пределах одного соединения. В библиотеке PostgreSQL определена структура PGconn, которая содержит информацию о текущем состоянии соединения с сервером PostgreSQL и используется для взаимодействия с базой данных через установленное соединение. В качестве одного из подходов повышения производительности при выполнении запроса предложен пул соединений. Проведенное исследование пула соединений в качестве внешнего сервиса позволило объективно оценить преимущества и недостатки данного подхода. Проведен сравнительный анализ временной эффективности и требуемых ресурсов предложенного метода по сравнению с существующими решениями.

This paper presents a method for parallel execution of queries to the PostgreSQL database management system within a single connection. The PGconn structure is defined in the PostgreSQL library, which contains information about the current state of the connection to the PostgreSQL server and is used to interact with the database through an established connection. A connection pool was proposed as one of the approaches to improve performance when completing a query. The study of the connection pool as an external service made it possible to objectively assess the advantages and disadvantages of this approach. A comparative analysis of the time efficiency and required resources of the proposed method in comparison with existing solutions is carried out.

Ключевые слова: база данных, PostgreSQL, система управления базами данных, многопоточность, соединение, асинхронность.

Key words: database, PostgreSQL, database management system, multithreading, connection, asynchrony.

Введение.

В условиях все более высокой популярности систем управления базами данных актуальным становится вопрос о необходимости оптимизации их работы. Так как один

из самых распространенных способов увеличения производительности — параллельное выполнение, следует рассмотреть оптимизацию многопоточной программы.

С ростом объема БД наблюдается преимущество по времени многопоточной реализации [3]. При работе с базой данных, состоящей из 100.000 записей, время выполнения простых SELECT-запросов примерно в 1000 раз выше у однопоточной программы.

Тем не менее, многопоточная реализация имеет ряд недостатков. Приложения, использующие PostgreSQL, вынуждены открывать новое соединение в каждом потоке. Поскольку операция подключения — одна из самых дорогостоящих (процесс подключения к БД занимает от 2 до 3 МБ [1]), рост количества потоков может привести к замедлению работы программы: повышенная нагрузка на системные ресурсы и значительное снижение производительности, особенно в многоядерных системах.

Соединение в PostgreSQL.

PostgreSQL содержит инструменты для реализации многопоточности. Одним из таких инструментов является библиотека libpq, в которой определена структура PGconn, содержащая данные о состоянии текущего подключения к серверу PostgreSQL. Помимо базовых параметров, таких как порт, хост, имя базы данных и пароль, структура содержит большое число внутренних полей, скрытых от пользователя, но необходимых для взаимодействия с сервером [4].

При реализации многопоточности существует определенное ограничение: «Два потока не должны пытаться одновременно работать с одним объектом PGconn. В частности, не допускается параллельное выполнение команд из разных потоков через один объект соединения» [6].

На рис. 1 представлена диаграмма последовательности создания соединения с сервером базы данных.

Рис. 1. Диаграмма последовательности создания соединения с сервером базы данных

Пул соединений.

Один из подходов сокращения числа подключений к базе данных – использование пула соединений. В PostgreSQL отсутствует встроенный пул [6], однако допускается использование внешнего. Внешний пул может быть разработан с помощью средств

библиотеки `libpq` или подключен в качестве внешней службы (рис. 2). `PGBouncer` и `PGPool` – дополнительные службы, которые можно включить отдельно для конкретного сервера базы данных. Их работа основана на оптимизации процесса подключения: многократное использование соединений.

Рис. 2. Архитектура приложения, использующего пул в качестве внешней службы

Вместо создания соединений с PostgreSQL, создается более «легкое» соединение с `PGBouncer/PGPool`, которые пользуются уже существующими соединениями с базой данных [5]. Внешний пул в данном ключе позволяет не только снижать потребление ресурсов PostgreSQL, но и выполнять обновление PostgreSQL без прерывания соединений с клиентом. Более того, службы позволяют временно приостанавливать соединения с целью перезапуска базы данных (после внесения изменений) или переключения на другую.

К существенным недостаткам служб следует отнести сложность диагностики: отсутствует код ошибки. Сообщение об ошибке всегда одинаково не зависимо от того, где возникла проблема: на стороне клиента или сервера. Другой недостаток – однопоточная реализация самих служб. С одной стороны это делает их очень простыми, с другой – нагрузка службы на ядро может достигать 97% [2].

Задача предлагаемого метода заключается в сокращении числа открытых соединений путем реализации возможности параллельной работы из разных потоков с одним объектом соединения.

Метод параллельного выполнения запросов в рамках одного соединения.

Предлагаемый метод состоит из двух этапов обработки запроса: отправка запроса серверу, подразумевающий формирование очереди запросов и отправку запроса из очереди, и получение результата от сервера.

Работа функции отправки запроса начинается с блокировки мьютекса. Блокировка необходима для защиты параметров соединения от изменений другими потоками, т.к. результат выполнения напрямую зависит от состояния параметров.

После того как была произведена блокировка, выполняется проверка корректности самих параметров и инициализация соответствующих полей. В том числе, определяется точка входа очереди команд. И, после указания протокола запросов, команда может быть добавлена в очередь.

На рис. 3 представлена схема формирования очереди команд и отправка серверу запроса из очереди.

а)

б)

Рис. 3. Алгоритм формирования очереди команд и отправка серверу запроса из очереди

Ожидание поступления результата от сервера реализовано с помощью бесконечного цикла, на каждой итерации которого выполняется проверка состояния сервера. Пока сервер готов вернуть данные, выполняется их чтение и запись во входной буфер. Как только состояние сервера меняется на «свободен», выполняется обработка полученных данных. Обработка включает в себя чтение типа сообщения, его длины, и непосредственно сообщение результата.

Перед выходом из функции выполняется проверка корректности полученных данных и разблокировка мьютекса для обработки следующего запроса. На рис. 4 представлена схема получения сообщения от сервера.

Рис. 4. Алгоритм получения сообщения от сервера

Исследование временной эффективности.

Было проведено исследование временной эффективности метода параллельного выполнения простых запросов в пределах одного соединения без нагрузки и с нагрузкой БД. Под простым запросом подразумевается выборка всех данных посредством одного оператора ‘SELECT’ и одного оператора ‘FROM’.

Выполнение простого запроса без нагрузки БД.

В данном эксперименте выполнялось сравнение времени выполнения простого запроса для 4 реализаций: последовательная, параллельная, внешний пул на основе библиотеки libpq и предложенный метод.

Для каждого опыта учитывалось время создания соединения, выполнения запроса, очистки результата выполнения и закрытия соединения. В случае многопоточности, время создания и ожидания синхронизации потоков также влияло на итоговый результат.

Согласно результатам (рис. 5), наибольшее время выполнения было зафиксировано у однопоточной реализации: 0.42 секунды при 500 потоках, что в 1.7 раз превосходит многопоточную реализацию.

Рис. 5. График зависимости времени выполнения запроса от количества создаваемых соединений для каждой реализации

Время работы модуля с использованием внешнего пула и с использованием предлагаемого метода различается незначительно в данном эксперименте. Но стоит отметить, что пред-

ложенный метод в 4.55 раза работает быстрее однопоточной реализации при большом количестве создаваемых соединений.

Сравнение предлагаемого метода с пулом соединений.

На основе результатов опыта, описанного выше, было установлено, что конкурентоспособность по времени предложенному методу составляет только пул соединений.

В данном эксперименте проводилось сравнение времени работы пула, использующего библиотеку libpq и пула, реализованного в качестве внешней службы (PGBouncer), с предложенным методом.

Согласно результатам эксперимента (рис. 6), при более 100 соединений PGBouncer теряет временную эффективность: в 2.74 раза работает дольше, чем внешний пул. Однако при 10 соединениях работает быстрее предложенного метода в 1.24 раза.

Рис. 6. Сравнение времени работы метода и пула соединений

Выполнение простого запроса с нагрузкой БД.

В данном эксперименте выполнялось сравнение времени выполнения простого запроса для предлагаемого метода и пула соединений при нагрузке на сервер БД. Для нагрузочного тестирования использовался инструмент Apache Jmeter.

Для нагрузки сервера были созданы пул соединений размером 200 и 150 потоков (пользователей), каждый из которых выполнял один запрос к БД. Запрос подразумевал декартовое произведение (CROSS JOIN) таблиц размером 200 и 500 строк. Таким образом, результат состоял из 100.000 строк.

Результаты эксперимента приведены на рис. 7. Следует отметить, что время работы реализованного метода сильно разнилось для каждого опыта. На графике представлены средние значения для 30 опытов.

Рис. 7. График зависимости времени работы реализаций в зависимости от количества соединений при нагрузке БД

Согласно графику, предлагаемый метод уступает по времени реализации, основанной на внешнем пуле соединения. Так, при 500 соединениях пул работает в 1.83 раза быстрее. Однако при 50 соединениях разница минимальна и составляет 3.79 мс.

Анализ требуемых ресурсов.

Помимо временного анализа, было выполнено исследование затрат памяти для каждой реализации в случае создания 10 соединений и выполнения простого запроса. Результаты эксперимента представлены в табл. 1.

Таблица 1. Количество требуемой памяти для каждой из реализаций

Реализация	Число раз выделения памяти	Суммарный объем используемой памяти
Однопоточная	729	588,870 байт
Многopоточная	812	593,508 байт
Внешний пул	831	586,212 байт
Предлагаемый метод	182	180,794 байт

Согласно результатам, наибольшее потребление памяти (593 байта) у многопоточной реализации, что в 3.28 раза больше, чем память, потребляемая предлагаемым методом. Также, метод требует в 3.24 раза меньше памяти, чем внешний пул.

Сильное отклонение реализуемого метода от среднего значения объясняется тем, что при создании соединения, серверный процесс *postmaster* создает новый процесс для обслуживания данного клиента. Поскольку метод использует только 1 открытое соединение, то суммарный объем потребляемой памяти меньше, чем в других реализациях.

Вывод.

Таким образом, использование той или иной реализации зависит от условия задачи. Применение метода оправдано в тех задачах, где объем предоставляемой памяти ограничен, а скорость выполнения запросов не критична. В случае, когда в задаче важно время выполнения, следует использовать внешний пул. Однако при использовании следует учитывать затраты на его разработку, тестирование, конфигурацию и встраиваемость в код. В то время, как использование предложенного метода подразумевает вызов одной функции.

Предлагаемый метод имеет перспективу дальнейшего развития. Так, может быть выполнена реализация пользовательского вывода информации об ошибках в случае конкатенации нескольких запросов в одну команду. Другим направлением развития может стать разработка метода управления ресурсным пулом в случае потери потоком соединения с базой данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронова Н.М. Алгоритмы оценки производительности модуля работы с данными / Н.М. Воронова, А.С. Кованова, Н.С. Корж // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 38. С. 647-658.
2. Дикарев Н.И., Шабанов Б.М., Шмелев А.С. Векторный потоковый процессор: оценка производительности // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. №12 (161). С. 36-46.
3. Пан К.С., Цымблер М.Л. Разработка параллельной СУБД на основе последовательной СУБД PostgreSQL с открытым исходным кодом // Вестник ЮУрГУ. Сер. Математическое моделирование и программирование. 2012. №18. С. 277.
4. Тарасов С.В. СУБД для программиста. Базы данных внутри. М.: СОЛОН-Пресс, 2018. 320 с.

5. Шиндов Д.А. Разработка пула соединений для работы с СУБД MYSQL на языке программирования C++ // ББК 1 А28. 2021. С. 112-113.

6. PostgreSQL: Документация: 14.2. URL: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14> (дата обращения: 10.06.2024).

© Платонова О.С., Мередова А., 2024.